

SECTION OF SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ БАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ЛІКУВАЛЬНИМИ АКТИВАМИ В КУРОРТНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Костецька К.

к.е.н., ст. дослідник

ORCID ID: 0000-0003-4864-6129

ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України», Одеса

CONCEPTUAL VISION ON MANAGING NATURAL HEALING ASSETS IN THE RESORT ECONOMY THROUGH AN ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC APPROACH

Kostetska K.

PhD (economic), Senior Researcher

SO "Institute of Market and Economic & Ecological Researches of the NAS of Ukraine", Odessa

ORCID ID: 0000-0003-4864-6129

Анотація

Актуальність дослідження пов'язана з тим, що сьогоденні обставини потребують оздоровлення населення та нового переорієнтованого економічного вектору зростання держави. Одним з напрямів розвитку виступає курортна економіка, яка відіграє важливу роль у розвитку та розширенні послуг туристичного та санаторно-оздоровчого господарства та бізнесу. В дослідженні розглядаються важливі аспекти управління природно-лікувальними активами. Особливу увагу присвячено ключовим питанням, пов'язаним з організацією та забезпеченням діяльності підприємств з використанням природних лікувальних активів. Наведено концептуальне бачення та операціоналізація організаційно-економічного механізму, який сформовано з урахуванням нормативно-законодавчого забезпечення, фінансового та економічного архітектурного наповнення, організаційного планування у відповідності із дотриманням вимог медичної та санітарної безпеки.

Abstract

The significance of this study is linked to the present situation, which necessitates enhancing the well-being of the population and establishing a reoriented economic direction for the country's development. The resort economy is one of the development directions, which plays an important role in tourism, sanatorium health services and business expansion. The study examines important aspects of the natural healing assets management. Special attention is devoted to key issues related to the organization and business activities using natural healing assets. The conceptual vision of organizational and economic mechanism operationalization, which was formed taking into account regulatory and legislative support, financial and economic architectural content, organizational planning in accordance with healing compliance and sanitary safety requirements, is provided.

Ключові слова: Курортна економіка, природно-лікувальні активи, організаційно-економічний механізм.

Keywords: Resort economy, natural healing assets, organizational and economic mechanism.

Підсумовуючі результати попередніх досліджень автора [1-2, 18] курортна економіка представляє собою комплекс економічних процесів та діяльностей, що відбуваються в регіонах та територіях із наявними природними лікувальними ресурсами, використовуваними для оздоровчих та рекреаційних цілей. Ця сфера не тільки сприяє економічному розвитку, але й має значний соціальний вплив, оскільки здоров'я та продуктивність оздоровлених осіб підвищуються, що є важливим у контексті обмеженості та сталості використання природних лікувальних ресурсів, які задіяні для інклюзивного вдоволення потреб та прагнень людей (рис.1).

Курортна економіка включає цілу низку чинників та специфічних аспектів, пов'язаних з економічною діяльністю в курортних районах:

- планування та розвиток необхідної інфраструктури для курортів, таких як готелі, ресторани, розважальні комплекси, спортивні споруди тощо;
- аналіз та управління туристичною індустрією та гостиннісними послугами, включаючи маркетинг, обслуговування клієнтів та управління подіями;
- дослідження впливу курортів на місцеву та регіональну економіку, зокрема створення робочих місць, залучення інвестицій, зростання доходів від туризму;
- розробка стратегій сталого розвитку для збалансування потреб туризму з охороною навколишнього середовища та збереженням природних лікувальних ресурсів;
- вивчення впливу курортів на місцеве населення, включаючи соціальні та культурні зміни;

- розробка та аналіз нормативно-законодавчого підґрунтя, що впливає на курортну індустрію;
- задоволення потреб та вражень відпочиваючих;

- збалансування між видобутком та використанням природних лікувальних активів і економічним розвитком.

Рисунок 1 Складові курортної економіки та дизайн її функціонування

Включення цих аспектів курортної економіки в організаційно-економічний механізм управління природно-лікувальними активами є систематичним процесом, який об'єднує стратегічне планування та фінансування в інтересах розвитку комунальної інфраструктури. Організаційно-економічний механізм в загальному розумінні представляє собою сукупність інституціонального та інституційного підґрунтя для здійснення функцій управління та має своє відображення у організаційних структурах, формах та методах управління, законодавчо-правових регламентів, за допомогою яких реалізується управління природно-лікувальними активами в курортній економіці. Цілі організаційно-економічного механізму управління природно-лікувальними активами в курортній економіці, в першу чергу пов'язані із забезпеченням доступу до природно-лікувальних активів (ПЛА) для медичних, реабілітаційних, профілактичних, косметичних, ментальних потреб населення, не хешуючи збереженням та раціональним використанням ПЛА, а також сприянню господарській ефективності управління природно-лікувальними активами, включаючи витрати та доходи.

Організаційно-економічний механізм має зовнішню та внутрішню архітектуру та передбачає вирішення завдань, а саме:

1. Інвентаризація природних лікувальних активів — це процес створення повного і точного реєстру природних ресурсів з лікувальними властивостями. Процес включає збір даних про кожен актив, його місце розташування, характеристики, стан та потенціал використання. Необхідність здійснення інвентаризації обумовлено плануванням, сталим та прозорим управлінням, розвитком курортних регіонів та поширенням привабливості за рахунок доступності інформації.

2. План управління активами представляє собою стратегічне бачення та методичне забезпечення ефективного керування природними лікувальними активами у внутрішній та зовнішній архітектурах бізнесу та на різних рівнях управління. Вимагає дотримання вимог стандартів якості, оцінку ризиків, екологічних, соціальних та фінансових, що пов'язані з кожним етапом, де активи використовуються.

3. Політика управління активами визначає обов'язки та параметри для бізнесу та управлінців щодо керування активами. Вона відображає стратегічні напрямки базується на цінностях та пріоритетах розвитку регіону, встановлюючи рамкові та керівні принципи для управління активами.

4. Програма управління активами є комплексом встановлених правил, відповідальних осіб, методик та процедур, які разом формують затверджену методологію, за якою здійснюється керування активами.

5. Дорожня карта управління активами покровокий план, у якому описано дії, обов'язки, ресурси та часові рамки, необхідні для впровадження та досягнення цілей управління активами.

6. План дій з управління активами є деталізація запланованих процедур та алгоритм їх виконання, що включає етапність, базу необхідних ресурсів, визначених обов'язків та терміни, на які зосереджено реалізація стратегії управління природно лікувальними активами для досягнення економічних цілей.

Організаційно-економічний механізм управління ПЛА заснований на реалізації наступних принципів:

- Сталість та стійкість: Управління має бути спрямоване на забезпечення довгострокового збереження природних лікувальних ресурсів, з урахуванням їхньої відновлюваності та зменшення негативного впливу на довкілля.

- Ефективність використання ресурсів: Оптимізація використання природних лікувальних активів для максимізації їх лікувальної вартості та мінімізації втрат і зайвих витрат.

- Інтегрований підхід: Скоординоване управління, яке враховує різні аспекти - від екологічних до соціальних та економічних.

- Соціальна відповідальність та доступність: Забезпечення рівного доступу до природних лікувальних активів для всіх верств населення.

- Комплексне оцінювання та моніторинг: Регулярний збір даних та оцінка стану природних лікувальних активів для адаптивного управління та запобігання деградації ресурсів.

- Законодавче та нормативне регулювання: Розробка та дотримання законів та норм, що врегульовують використання та охорону природних лікувальних ресурсів.

- Участь громадськості та зацікавлених сторін: Залучення місцевих громад, екологічних груп та інших зацікавлених сторін до процесу управління.

- Науково обґрунтоване управління: Використання сучасних наукових досліджень та технологій для підвищення ефективності управління.

- Міжнародне співробітництво: Обмін досвідом, знаннями та найкращими практиками з міжнародними організаціями та іншими країнами для покращення управління природними лікувальними активами.

Організаційна складова механізму сприяє інтеграції та координації різних аспектів бізнесу, від медичного обслуговування до технологічного обладнання, забезпечуючи високу якість послуг та стаке використання природних лікувальних активів. Перш за все це кадрове забезпечення: набір, підготовка та управління персоналом, який спеціалізується на використанні природних лікувальних ресурсів, включаючи медичних працівників, спеціалістів з оздоровлення, та управлінський персонал. Інформаційні системи: розробка та впровадження інформаційних технологій для ефективного управління ресурсами, бронювання послуг, обробки даних клієнтів та оптимізації внутрішніх процесів. Технологічне забезпечення: використання сучасних технологій для підвищення якості послуг, забезпечення ефективності лікувальних процедур та поліпшення загального досвіду клієнтів.

Фінансова складова механізму, що базується на використанні природних лікувальних активів, включає в себе такі ключові процеси, як планування бюджету, здійснення фінансового контролю, складання звітності та проведення аудиту.

Обов'язковим при цьому є врахування нормативно-правової складової, а саме регулювання та контроль: уряд і регулюючі органи повинні встановлювати норми і стандарти, ліцензування діяльності, дотримання вимог медичної та санітарної безпеки, при використанні природних лікувальних активів, а також надійний контроль за їх використанням, щоб забезпечити якість і безпеку лікування.

Завершальним етапом є операціоналізація, а саме процес перекладення концепту організаційно-економічного управління природними лікувальними активами на конкретні вимірювальні показники або процедури, які будуть застосовані на практиці (визначення чітких критеріїв та методів оцінки).

Концептуальне бачення організаційно-економічного механізму управління природно-лікувальними активами в курортній економіці наведено на рис. 2

Рисунок 2. Концепт організаційно-економічного механізму управління природно-лікувальними активами в курортній економіці

Більш детально проаналізуємо інституціональне середовище щодо дієвості механізму. В країнах Європейського Союзу управління природними лікувальними активами здійснюється наступними директивами:

Директива 2014/24/ЄС про процедури закупівель для суб'єктів, які визначають діяльність водолікувальних закладів і клінік, регулює процедури закупівель для водолікувальних закладів і клінік, включаючи курорти, і встановлює правила проведення тендерів та закупівель медичних послуг і обладнання [3]. В українському законодавстві процедури публічних закупівель регулюються Законом України «Про публічні закупівлі», метою якого є забезпечити прозорість, ефективність та чесну конкуренцію в цій сфері за рахунок проведення тендерних процедур [15]. Директива 2006/123/ЄС про послуги на внутрішньому ринку (Директива про послуги) встановлює рамки для надання послуг, включаючи туристичні послуги та об'єкти курортів, на внутрішньому ринку ЄС. Вона регулює внутрішні аспекти послуг та забезпечує більший доступ до послуг у межах ринку ЄС. Директива 2006/7/ЄС про управління водами для відпочинку та водолікувальних закладів передбачає управління водними ресурсами для курортів та водолікувальних закладів і встановлює стандарти якості води в басейнах і спа-центрах [3]. Спорідненою до цих директив є Стаття 242, 243 Кримінального Кодексу України [19] визначає відповідальність за порушення правил охорони вод, в тому числі лікувальних, а саме штраф від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів. Стаття 413. Господарського Кодексу України визначає особливості здійснення господарської та бізнес діяльності з використанням ПЛА підприємствами курортної економіки [4]. В Податковому Кодексі України встановлено правила, норми та ставки податків за користування природно-лікувальними активами [20]. Глави 8 – 12 Земельного Кодексу України [17] визначають правила, норми використання земель курортних, рекреаційних та оздоровчих територій та господарської діяльності яка може здійснюватися на цих територіях. Закон України «Про курорти» [11], який регулює порядок організації та функціонування курортів в Україні. В законі зазначено основні вимоги до курортів, умови надання, права та обов'язкові при наданні оздоровчо-реабілітаційних послуг з використанням ПЛА. Закон України «Про туризм» [12]: Цей закон визначає загальні принципи регулювання туристичної діяльності в Україні, які також можуть стосуватися курортів та реабілітаційних закладів. Директива 2008/98/ЄС про вторинні сировини і кругову економіку закріплює управління відходами та промисловістю курортів і туризму, сприяючи створенню більш стійких та екологічно чистих курортів [3]. Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» [13] зосереджений на створенні дієвої системи державного управління у сфері раціонального природокористування, а саме узгодженості та налагодженості дій центральних та місцевих

органів влади. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» [14] встановлює норми та правила щодо охорони довкілля та раціонального використання ПЛА. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року» запобіганню забрудненню вод та ґрунтів [21]. Директива про оцінку впливу на навколишнє середовище (Директива 2011/92/EU) [3] вимагає проведення оцінки впливу на навколишнє середовище перед будівництвом або реконструкцією спа-центрів та лікувальних закладів, де використовують лікувальні грязі. Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» [16] враховує наслідки для довкілля при здійсненні підприємницької діяльності в курортній економіці, у тому числі для здоров'я населення. Директива про косметичні засоби (Директива 76/768/ЄЕС) [3] затверджує косметичні продукти, включаючи косметичні продукти на основі грязей та інших природних компонентів, які можна використовувати в спа-процедурах. В Україні частково це питання покладено на ДСанПіН 2.2.9.027-99 [5] гігієнічні вимоги та норми безпеки для здоров'я людини продукції парфумерно-косметичної промисловості, а також порядок проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи на етапах розробки, виробництва, транспортування, зберігання, реалізації і професійного використання при наданні населенню косметолого-перукарських послуг. В українському законодавстві більш чітко прописані правила щодо збереження здоров'я людей. Так, статті 49-50 Конституції України, в яких встановлено права громадян на медичну допомогу та охорону здоров'я та здорове довкілля. Закон України «Про охорону здоров'я» визначає загальні принципи та правила функціонування системи охорони здоров'я в Україні. Нормативно-правові акти Міністерства охорони здоров'я України: Міністерство охорони здоров'я регулює використання лікувальних ресурсів шляхом видання наказів, інструкцій та рекомендацій, які стали стандартами медичної допомоги, протоколів лікування та інших аспектів медичної практики. Медичні стандарти та клінічні протоколи: Україна розробляє та впроваджує медичні стандарти та клінічні протоколи для різних захворювань та медичних процедур, які випускають правила та методи лікування лікування. Ліцензування медичної діяльності: В Україні медична практика, виробництво лікарських засобів та інша медична діяльність підлягають ліцензуванню та регулюванню відповідними органами. Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" регулює видачу ліцензій на надання медичних послуг та реабілітаційних послуг, у тому числі послуг, що надаються на курортах з використанням ПЛА.

ISO 55000:2014 є міжнародним стандартом, який визначає вимоги до систем управління активами. Цей стандарт встановлює рамки для цілісного та ефективного управління, підтримки та оптимізації активів протягом їхнього життєвого циклу з метою досягнення стратегічних цілей організації. В Україні діє ДСТУ ISO 55000:2019

Управління активами [9]. Цей стандарт включає в себе: планування, а саме встановлення довгострокових планів для управління активами, виходячи з організаційної стратегії; оптимізацію використання ресурсів - покращення ефективності та продуктивності активів, забезпечуючи їхнє оптимальне використання; ризик-менеджмент ідентифікація, аналіз та управління ризиками, пов'язаними з активами. життєвий цикл активів -управління всіма етапами життєвого циклу активів, від закупівлі до виведення з експлуатації; неперервне вдосконалення - постійне покращення практик управління активами. ISO 9001 (Управління якістю) відповідає українському ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю [10]. Цей стандарт можна використовувати для інсталяції та підтримувати ефективну систему управління якістю, що є на територіях з курортною економікою, щоб забезпечити високий рівень задоволення клієнтів. ISO 14001 (Екологічне

управління) відповідає ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління [6]. Особливо важливий для курортів, які розташовані в природних місцевостях, цей стандарт допоможе мінімізувати їх вплив на довкілля. ISO 22000 (Управління безпекою харчових продуктів) – відповідним є ДСТУ ISO 22000:2019 Системи управління безпечністю харчових продуктів [7]. Цей стандарт може бути застосований до ресторанів та харчових послуг, які пропонуються в курортах.

ISO 26000 (Соціальна відповідальність) – в Україні це ДСТУ ISO 26000:2019 [8] Включає настанови щодо соціальної відповідальності: Керівництво для курортів щодо соціально відповідального ведення бізнесу.

Узагальнення інституціонального середовища щодо управління природно-лікувальними активами в курортній економіці наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Інституціональне середовище щодо управління природно-лікувальними активами в курортній економіці (міжнародні положення – відповідність українським).

Стандарти			
ISO 55000:2014 - ДСТУ ISO 55000:2019 Управління активами		Включає в себе: планування, а саме встановлення довгострокових планів для управління активами, виходячи з організаційної стратегії; оптимізацію використання ресурсів - покращення ефективності та продуктивності активів, забезпечуючи їхнє оптимальне використання; ризик-менеджмент ідентифікація, аналіз та управління ризиками, пов'язаними з активами. життєвий цикл активів -управління всіма етапами життєвого циклу активів, від закупівлі до виведення з експлуатації; неперервне вдосконалення - постійне покращення практик управління активами	
ISO 9001 - ДСТУ ISO 9001:2015 Управління якістю		Можна використовувати для інсталяції та підтримувати ефективну систему управління якістю, що є на територіях з курортною економікою, щоб забезпечити високий рівень задоволення клієнтів	
ISO 14001 - ДСТУ ISO 14001:2015 Екологічне управління		Особливо важливий для курортів, які розташовані в природних місцевостях, цей стандарт допоможе мінімізувати їх вплив на довкілля	
ISO 22000 – ДСТУ ISO 22000:2019 Управління безпекою харчових продуктів		Системи управління безпечністю харчових продуктів. Цей стандарт може бути застосований до ресторанів та харчових послуг, які пропонуються в курортах	
ISO 26000 – ДСТУ ISO 26000:2019 Соціальна відповідальність		Включає настанови щодо соціальної відповідальності: Керівництво для курортів щодо соціально відповідального ведення бізнесу	
Міжнародний регламент	Сутність	Українські регламент	Сутність
Директива 2014/24/ЄС про процедури закупівель і обладнання.	Для суб'єктів, які визначають діяльність водолікувальних закладів і клінік, регулює процедури закупівель для водолікувальних закладів і клінік, включаючи курорти, і встановлює правила проведення тендерів та закупівель медичних послуг	Закон України «Про публічні закупівлі» Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»	Метою якого є забезпечити прозорість, ефективність та чесну конкуренцію в цій сфері за рахунок проведення тендерних процедур Регулює видачу ліцензій на надання медичних послуг та реабілітаційних послуг, у тому числі послуг, що надаються на курортах з використанням ПЛА.

<p>Директива 2006/123/ЄС про послуги на внутрішньому ринку (Директива про послуги)</p> <p>Директива 2006/7/ЄС про управління</p>	<p>Встановлює рамки для надання послуг, включаючи туристичні послуги та об'єкти курортів, на внутрішньому ринку ЄС. Вона регулює внутрішні аспекти послуг та забезпечує більший доступ до послуг у межах ринку ЄС.</p> <p>Передбачає управління водними</p>	<p>Стаття 242, 243 Кримінального Кодексу України</p> <p>Стаття 413. Господарського Кодексу України</p>	<p>Визначає відповідальність за порушення правил охорони вод, в тому числі лікувальних, а саме штраф від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів.</p> <p>Визначає особливості здійснення господарської та бізнес діяльності з використанням ПЛА підприємствами</p>
<p>водами для відпочинку та водолікувальних закладів</p>	<p>ресурсами для курортів та водолікувальних закладів і встановлює стандарти якості води в басейнах і спа-центрах.</p>	<p>Податковий Кодекс України</p> <p>Глави 8 – 12 Земельного Кодексу України</p> <p>Закон України «Про курорти»</p> <p>Закон України «Про туризм»</p>	<p>курортної економіки.</p> <p>Встановлює правила, норми та ставки податків за користування природно-лікувальними активами.</p> <p>Визначає правила, норми використання земель курортних, рекреаційних та оздоровчих територій та господарської діяльності яка може здійснюватися на цих територіях.</p> <p>Регулює порядок організації та функціонування курортів в Україні. В законі зазначено основні вимоги до курортів, умови надання, права та обов'язкові при наданні оздоровчо-реабілітаційних послуг з використанням ПЛА.</p> <p>Визначає загальні принципи регулювання туристичної діяльності в Україні, які також можуть стосуватися курортів та реабілітаційних закладів.</p>
<p>Директива 2008/98/ЄС про вторинні сировини і кругову економіку</p>	<p>Закріплює управління відходами та промисловістю курортів і туризму, сприяючи створенню більш</p>	<p>Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»</p>	<p>Зосереджений на створенні дієвої системи державного управління у сфері раціонального природокористування, а саме узгодженості та</p>
	<p>стійких та екологічно чистих курортів.</p>	<p>Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»</p>	<p>налагодженості дій центральних та місцевих органів влади.</p> <p>Встановлює норми та правила щодо охорони довкілля та раціонального використання ПЛА.</p>

		Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року»	Передбачає запобігання забрудненню вод та ґрунтів.
Директива про оцінку впливу на навколишнє середовище (Директива 2011/92/EU)	Вимагає проведення оцінки впливу на навколишнє середовище перед будівництвом або реконструкцією спа-центрів та лікувальних закладів, де використовують лікувальні грязі.	Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»	Враховує наслідки для довкілля при здійсненні підприємницької діяльності в курортній економіці, у тому числі для здоров'я населення.
Директива про косметичні засоби (Директива 76/768/ЕЕС)	Затверджує косметичні продукти, включаючи косметичні продукти на основі грязей та інших природних компонентів, які можна використовувати в спа-процедурах.	ДСанПіН 2.2.9.027-99	Гігієнічні вимоги та норми безпеки для здоров'я людини продукції парфумерно-косметичної промисловості а також порядок проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи на етапах розробки, виробництва, транспортування, зберігання, реалізації і професійного використання при наданні населенню косметолого-перукарських послуг.

Проведений аналіз інституціонального забезпечення дає змогу зробити висновок, що в цілому функціонування та розвиток курортної економіки в Україні цілком запроваджено. Однак немає чіткої координації щодо здійснення управління та контролю між центральними та місцевими органами влади. Забезпечення координації можливо за рахунок побудови взаємозалежності між фінансовими ресурсами та результатами управління природними лікувальними активами на курорті, що можна сформулювати у вигляді рівняння:

$$\text{УПЛА} = \text{ФР} * \text{Кеф} \quad (1)$$

УПЛА – управління природними лікувальними активами на підприємстві

ФР- фінансові ресурси підприємства

Кеф - коефіцієнт ефективності

У цьому виразі УПЛА це відображення загальної ефективності функціонування організаційно-економічного механізму. Фінансові ресурси - рівень фінансування з боку бізнесу та держави, а коефіцієнт ефективності - ефективність використання природних лікувальних активів.

Вище визначене потребує економічного вдосконалення, а саме за допомогою податкового та бухгалтерського регулювання діяльності із використанням природних лікувальних активів.

Висновки та рекомендації. Формування організаційно-економічного механізму потребує згуртованості дій в управлінні між різними ланками органів влади, сукупності інституціонального підґрунтя для організації фінансового контролю та подальшого методичного забезпечення, за допомо-

гою яких реалізується управління природно-лікувальними активами в курортній економіці. Гіпотеза дослідження передбачала врахування економічних, екологічних факторів, які будуть ключовими для досягнення ефективності управління курортною економікою на засадах сталості. Гіпотезу підтверджено, та доведено, що зрушення в цій сфері потрібно починати з економічного регулювання для потреб контролю та прозорості бізнесу підприємствами курортної економіки та залучення додаткових інвестицій у розвиток регіону та територій. Тому, нами запропоновано зміни в Податковому Кодексі, що можуть бути накопичені для підтримки і розвитку цього сектору. Такі зміни повинні включати:

Пільги та зниження податків: Встановлення спеціальних податкових норм або знижок для підприємств і організацій, які працюють у галузі природних лікувальних активів, для стимулювання інвестицій та розвитку.

Впровадження туристичної інформації: Збір туристичної інформації може бути використаний для фінансування інфраструктури та послуг, пов'язаних з курортами.

Регулювання оподаткування земель: Встановлення спеціальних ставок на землю, де розташовані природні лікувальні активи, для збереження природного середовища.

Додаткові стимули для розвитку медичних послуг: Запровадження ставок податку, що сприяють розвитку медичних послуг, з використанням природних лікувальних активів.

Збільшення податкових вільних квот для інвестицій: Заохочення інвестицій у розширення та модернізацію інфраструктури курортів шляхом збільшення податкових вільних квот.

Зміни в бухгалтерському обліку щодо природних лікувальних активів можуть бути внесені для відображення їх облікової вартості, стану та використання в облікових документах. Такі зміни можуть бути обумовлені необхідністю підвищення прозорості обліку:

- Оцінка вартості. Для відображення природних лікувальних активів у бухгалтерському обліку може бути проведена оцінка їхньої ринкової вартості або внутрішньої вартості на підставі оцінки їх впливу на бізнес.

- Амортизація. Деякі види природних ресурсів можна амортизувати, що означає, що їх вартість розподіляється на протязі корисного терміну використання.

- Вартість резервів та запасів.

- Вартість видобутку при необхідності відрахувати витрати на видобування, переробку та транспортування цих ресурсів у бухгалтерському обліку.

Врахування лікувальних вод та грязей у бухгалтерському обліку

Класифікація активу: Лікувальні води та грязі можуть бути визнані активами підприємства, які мають вартість. Вони можуть бути внесені в баланс підприємства як активи. Вартість цих вод та грязей може включати витрати на їх видобуток, обробку, очищення та підтримку.

Амортизація: Якщо лікувальні води та грязі визнані активами, то їх можна амортизувати. Амортизація означає розподіл вартості активу на протязі його корисного терміну служби. Установити корисний термін послуги для лікувальних вод та грязей і розподілити витрати на їх видобуток і обслуговування протягом цього періоду.

Зміни в податковому обліку щодо природних лікувальних активів

Якщо лікувальні води та грязі використовуються як частина лікувальних процедур або послуг, їх вартість може бути включена до витрат на оподаткування.

Класифікація витрат: Витрати на добуток, переробку, зберігання та інші витрати, пов'язані з лікувальними водами та грязями, можуть бути включені до розділу «Витрати» у фінансовій звітності та податковій декларації.

Амортизація (застосовується в окремих випадках): якщо лікувальні води чи грязі визнані активами, вони можуть бути піддані амортизації. Амортизація дозволяє розподілити вартість активу на протязі його корисного терміну служби. Вартість амортизації може бути включена до витрат і зменшити податкову обов'язковість.

Спеціальні податкові пільги: У деяких випадках, у незалежності від території та виду діяльності, можуть існувати спеціальні податкові пільги або відстрочки для бізнесу, які використовують лікувальні грязі.

Список літератури

1. Burkynskyi V., Andryeyeva N., Khumarova N., Kostetska K. An Innovative Approach to the Implementation of Sustainable Business Ideology in Ukraine Journal of Environmental Research, Engineering and Management Vol. 77 / No. 4 / 2021 pp. 48–63 DOI 10.5755/j01.arem.77.4.29163

2. Khumarova N., Kostetska K. Resort economy business: disparities in investment activity and development benefits // Вісник економічної науки України: зб. наук. праць. – Київ, 2023. – Вип. 1(44). – С. 35-44. Режим доступу: DOI: [https://doi.org/10.37405/1729-7206.2023.1\(44\).35-44](https://doi.org/10.37405/1729-7206.2023.1(44).35-44)

3. PARD (2023) Законодавство Європейського союзу. Режим доступу: <https://www.pard.ua/uk/trader/Directives/>

4. Господарський кодекс України. Редакція від 08.10.2023, підстава - 2614-IX. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>

5. ДСанПіН 2.2.9.027-99 Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Будстандарт. Режим доступу:

https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=46885

6. ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Будстандарт. Режим доступу: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=64015

7. ДСТУ ISO 22000:2019 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Будстандарт. Режим доступу: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=86029

8. ДСТУ ISO 26000:2019 Настанови щодо соціальної відповідальності. Будстандарт. Режим доступу:

https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=91617

9. ДСТУ ISO 55000:2019 Управління активами. Будстандарт. Режим доступу: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=87897

10. ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Будстандарт. Режим доступу: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=79941

11. Закон України "Про курорти". Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 50, ст.435 Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14#Text>

12. Закон України "Про туризм". Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 50, ст.435. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14#Text>

13. Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 16, ст.70) Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text>

14. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Відомості Верховної

Ради України (ВВР), 1991, № 41, ст.546. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text>

15. Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 N 922-VIII. Режим доступу: rada.gov.ua

16. Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 16, ст.138 Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#Text>

17. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III. Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/T012768?ed=2021_04_28

18. Костецька К. Пріоритетні напрями підприємництва в курортній економіці. Збалансоване природокористування: традиції, перспек-

тиви та інновації. Частина Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 травня, 2023 р.) – К.: ДІА, 2023. – С.111-112

19. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. Режим доступу: <https://ips.ligazakon.net/document/T012341>

20. Податковий кодекс України. Редакція від 01.08.2023 р. Режим доступу: <https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/nalogovyi-kodeks/>

21. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року від 8 листопада 2017 р. № 820-р Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#Text>